

Diálogos entre a arquitetura paulista e o tradicional paranaense: Os telhados em duas residências de Roberto Gandolfi.

OLIVEIRA, Giceli Portela Cunico de

Doutora em Arquitetura e Urbanismo (FAU-USP); Professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

giceli@g-arquitetura.com.br

PINTO, Guilherme Fernando

Estudante de Arquitetura e Urbanismo (UTFPR); Pesquisador no Projeto ARQUIVO.

guilhermep.1997@alunos.utfpr.edu.br

Resumo. Formado na Universidade Mackenzie em 1961, o arquiteto Roberto Luiz Gandolfi desenvolveu sua carreira na cidade de Curitiba, onde ajudou a estabelecer a linguagem brutalista paulista, junto a Luiz Forte Netto, Joel Ramalho Jr. e seu irmão José Maria Gandolfi. No escritório Forte-Gandolfi e na docência de arquitetura e urbanismo na UFPR e PUCPR, a produção e o ensino destes arquitetos se embasava no uso do concreto armado, dada às experiências que foram postas na escola paulista de arquitetura da Mackenzie, e nas influências da FAU-USP. Porém, uma cidade tradicional como Curitiba não se identificava com tal arquitetura, fazendo com que as propostas dos arquitetos fossem alteradas para atender ao conservador gosto local. Com exceção de alguns engenheiros-arquitetos que atuavam na cidade, pouco se encontrava de arquitetura moderna. Aos poucos esses arquitetos foram imprimindo uma arquitetura na cidade. Nesse panorama, Roberto Gandolfi começa a estabelecer um diálogo entre a arquitetura paulista e arquitetura tradicional paranaense, implementando referências locais em seus projetos, como os telhados da residência tradicional paranaense, com tesouras de madeira que cobrem as residências Residência Venício Gaudêncio (1966) e Residência Jorge Schweizer (1987). A discussão do artigo apresenta a hipótese de que a Residência Jorge Schweizer seja um fruto do amadurecimento das ideias de Gandolfi, expressas na Residência Venício Gaudêncio, que concatenam a partir de então gestos arquitetônicos que marcam e manifestam-se na obra do arquiteto no decurso dos anos.

INTRODUÇÃO

Na década de 1960, em um cenário de uma recente arquitetura moderna vinda da década anterior, jovens paulistas formados na Universidade Mackenzie vieram a Curitiba, onde influenciaram uma nova geração de arquitetos nos recém criados cursos de Arquitetura e Urbanismo da UFPR e da PUC-PR. Esse grupo, liderado por Luiz Forte Netto, Joel Ramalho Jr. e os irmãos José Maria e Roberto Gandolfi é responsável por trazer a arquitetura da escola paulista a capital paranaense, com a influência advinda da Universidade Mackenzie, e da FAU-USP de João Batista Vilanova Artigas, Eduardo Kneese de Mello, Paulo Mendes da Rocha e Pedro Paulo de Mello Saraiva.

A arquitetura paulista da década de 1960, era uma novidade em relação à arquitetura moderna dos engenheiros-arquitetos que atuavam em Curitiba na década de 1950. As obras do Centenário de Emancipação do Paraná foram as principais responsáveis pela popularização do movimento moderno, que lentamente foi conquistando seu espaço na paisagem de Curitiba.

No entanto, uma cidade tradicional como Curitiba não se identificava com tal arquitetura, fazendo com que as propostas desses arquitetos fossem frequentemente rejeitadas e alteradas para atender ao conservador gosto local. Assim, a produção dos jovens paulistas do Forte-Gandolfi inicialmente era limitada a residências, e aos concursos de arquitetura. Aos poucos eles foram imprimindo uma nova arquitetura na cidade, e influenciando uma nova geração de arquitetos que viria a se formar sob a orientação desses arquitetos.

Nesse panorama, em carreira solo, o paulista formado no Mackenzie Roberto Gandolfi começa a estabelecer um diálogo entre a arquitetura paulista e arquitetura tradicional paranaense, implementando referências locais em seus projetos, como na Residência Venício Gaudêncio (1966), onde os telhados da residência tradicional paranaense, com tesouras de madeira vão se mesclando ao concreto armado. Outra marca que Gandolfi implementa é a utilização de semi níveis. Tal concepção se mostrará frequentemente em outros projetos do arquiteto, como na Residência Jorge Schweizer (1987), em que o telhado e as tesouras de madeira pousam sobre uma complexa organização espacial, com lajes jardim anguladas que estabelecem um movimento nos encontros e desencontros, organizando a planta em diferentes níveis.

Apresentamos neste trabalho a hipótese de que a Residência Jorge Schweizer seja fruto do amadurecimento das ideias de Gandolfi, expressas na Residência Venício Gaudêncio: gestos projetuais que marcam e manifestam-se na obra do arquiteto ao longo do tempo formando vasta obra em Curitiba.

Figura 1 – Croquis de Roberto Gandolfi das Residências Venício Gaudêncio de 1966 (acima) e Jorge Schweizer de 1987 (abaixo). Fonte: Acervo de Roberto Gandolfi (2009).

A ARQUITETURA MODERNA EM CURITIBA E AS INFLUÊNCIAS PAULISTAS

O modernismo aparece pela primeira vez em 1930 com o solitário Frederico Kirchgässner, que estuda arquitetura via correspondência na Alemanha. Kirchgässner traz técnicas construtivas e volumetrias inéditas em Curitiba, presentes em sua residência de 1930 e na de seu irmão Bernardo em 1936. Mesmo sem desdobramentos na época, a obra de Kirchgässner constitui, para Curitiba, símbolos de uma modernidade que iria se estabelecer décadas mais tarde. (GNOATO, 2009, p.56).

Nas décadas de 1940 e 1950, Curitiba tem um grupo de engenheiros-arquitetos que começaram a disseminar o modernismo, principalmente na arquitetura residencial, dentre eles João Batista Vilanova Artigas, Rubens Meister, Romeu Paulo da Costa, Leo Linzmeyer, Ayrton “Lolô” Cornelsen e Elgson Ribeiro Gomes. A ausência de um curso de arquitetura fazia com que os interessados optassem por viajar a estudos ou a ingressar no curso de Engenharia Civil da UFPR. Também é quando Curitiba começa a construir edifícios modernos, muitos destes encomendados de arquitetos paulistas e cariocas, já que Curitiba não tinha muitas opções de projetos para programas mais complexos. (PACHECO, 2010, p.33)

Um grande passo da arquitetura moderna se dá no Centenário de Emancipação Política do Paraná em 1953, sob comando do governador Bento Munhoz da Rocha. As obras de destaque são o Teatro Guaíra de Rubens Meister, a Biblioteca Pública de Romeu Paulo da Costa e o conjunto do Centro Cívico da equipe liderada por David Xavier Azambuja. A nova arquitetura começava a se espriar entre a pequena burguesia, e as obras do centenário foram fundamentais na aceitação das novas formas. (DUDEQUE, 2001, p.191).

Uma das transformações mais evidentes no cenário arquitetônico é a criação do primeiro curso de arquitetura na Universidade Federal do Paraná em 1962. Para a formação do corpo docente, além de alguns paranaenses, foram convocados arquitetos de diversas capitais, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, e São Paulo, últimos estes que acabaram por ter mais impacto e influência, como Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi, Roberto Luiz Gandolfi e Joel Ramalho Jr., formados na Universidade Presbiteriana Mackenzie, sendo os responsáveis pela importação da influência Brutalista e do diálogo dos grandes arquitetos paulistas como Vilanova Artigas. (PACHECO, 2010, p.59)

A primeira turma do curso de arquitetura da UFPR era composta por distintos grupos de estudantes, como engenheiros recém-formados que re- aproveitaram sua formação e se formar em menor tempo, outro grupo de estudantes de engenharia que migraram para arquitetura, e um último grupo que ingressou regularmente em arquitetura. Da primeira turma podemos citar figuras importantes como: Jaime Lerner, Lubomir Ficinski, Alfred Willer, José Sanchotene, Oscar Mueller, Júlio Pechman e Abrão Assad. (BERRIEL & SUZUKI, 2012).

Outra identidade desses arquitetos seria a participação nos concursos de arquitetura na década de 60 e 70, reconhecidos como “Grupo do Paraná”, onde os jovens arquitetos paulistas e os estudantes e egressos dos cursos de arquitetura se dedicavam aos concursos, ganhando diversas premiações, como os edifícios da Petrobrás (1968) e do BNDES (1974).

Na esfera pública, a nomeação de Jaime Lerner como Prefeito de Curitiba (1971-1975) revoluciona a cidade, pois foi possível dar vazão aos projetos elaborados desde 1966 no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), idealizados pelo Plano Willheim-IPPUC de 1965. No decorrer do anos, os arquitetos se ausentaram dos escritórios para assumir cargos públicos e trabalhar em obras públicas.

O ARQUITETO ROBERTO GANDOLFI

Roberto Luiz Gandolfi nasceu em São Paulo em 4 de Outubro de 1936, o arquiteto afirma que desde pequeno tinha boas habilidades artísticas, o que o levou a cursar arquitetura na Universidade Presbiteriana Mackenzie, se formando em 1961, onde foi posto em contato com a arquitetura paulista, sempre mantendo laços com a FAUUSP, onde teve contato com Vilanova Artigas. Ainda estudante, Gandolfi expressa a influência da construção de Brasília e de Oscar Niemeyer em sua formação, como também, os grandes arquitetos que convivia no dia-a-dia

como estagiário de Paulo Mendes da Rocha, nomes como Eduardo Kneese de Mello¹, Pedro Paulo de Mello Saraiva² e Vilanova Artigas. (BERRIEL & SUZUKI, 2012, p.341).

Após se formar, Gandolfi ingressa na Duratex S.A., e logo em seguida recebe o convite de Luiz Forte Netto e de seu irmão José Maria Gandolfi para trabalhar no projeto do Santa Mônica Clube de Campo, em Curitiba, fato que deflagra sua mudança para a capital paranaense em 1963, formando o escritório Forte-Gandolfi, onde foi associado até 1969. Pouco tempo após sua chegada, Gandolfi passa a lecionar no curso de arquitetura da UFPR (1967-1995), também se tornando docente do curso da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) (1977-1997), sempre ligado às disciplinas de plástica e de projeto. Sua última cadeira universitária se deu na Universidade Tuiuti do Paraná (2001-2019), onde recebeu o título de Doutor Honoris Causa, em 2017. (TOPVIEW, 2018).

Com uma extensa carreira, a arquitetura de Roberto Gandolfi abarca diversas escalas, residências, edifícios públicos e privados, praças e parques. No Forte-Gandolfi, vale mencionar a Residência Mário Petrelli (1964), e os edifícios do Clube Santa Mônica (1962) e a Sede Social do Clube Curitibano (1966), esses projetos eram a expressão do brutalismo paulista em Curitiba, concreto aparente, novas espacialidades e estruturas requintadas eram apresentados pelos jovens arquitetos a capital paranaense, além da constante participação nos concursos de arquitetura, como o Euro Kursaal (1965) na Espanha com os recém formados Lubomir Ficinski e Jaime Lerner.

Figura 2 – Cobertura plissada de concreto da Sede Social do Clube Curitibano (1966), do escritório Forte-Gandolfi e Vicente de Castro. Fonte: XAVIER (1985).

¹ Com quem trabalharia Joel Ramalho Jr., em diversos concursos e obras, como o Conjunto Residencial da USP (CRUSP).

² Arquiteto que teria como estagiários, e futuramente co-autores de projetos Luiz Forte Netto e José Maria Gandolfi.

Em 1966, Roberto começa a trabalhar solo e em parcerias com outros arquitetos, destaque fica para a Residência Venício Gaudêncio (1966), em que pela primeira vez o tradicional paranaense e arquitetura paulista estabelecem um diálogo. Também é o período em que o arquiteto faz o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) de 1966, onde apresenta habilidade plásticas nas lâminas em movimento que sustentam a cobertura do edifício com inspirações nos palácios de Brasília, de co-autoria de José Sanchotene, também presente na proposta vencedora do concurso para o Edifício da Petrobrás (1968) no Rio de Janeiro, junto do estagiário Abrão Assad.

Figura 3 – Edifício do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (1966), de co-autoria de José Sanchotene, com escultura dos então estagiários Dilva Slomp e Orlando Busarello. Fonte: Autores (2021).

A década de 70, marca o arquiteto por premiações em concursos, porém, de poucas edificações construídas, fato justificado pela participação dos arquitetos em cargos e projetos públicos na gestão de Jaime Lerner como Prefeito de Curitiba. Gandolfi é responsável por alguns parques e praças da cidade, como o Parque São Lourenço (1973), o Complexo Poliesportivo Oswaldo Cruz (1974), Praça Ouvidor Pardiniho (s.d) e Praça das Nações (s.d.).

Figura 4 – Parque São Lourenço (1973) a esquerda, Complexo Poliesportivo da Praça Oswaldo Cruz (1974) a direita. Fonte: RUGGI (2022) e CASTELLANO (2018).

Nas décadas de 80 e 90, são representadas pela reunião dos irmãos José Maria e Roberto Gandolfi, e pelos últimos grandes edifícios dos mesmos. Enfatizando os terraços jardim em cascata dos edifícios do Citibank (1985) e do Patriarca (1988), em que os arquitetos adotam ângulos de 30° e 45° e jardins no embasamento das torres, criando um movimento de fachada,

explícitos no edifício residencial Michelangelo (1986), com uma planta marcada por ângulos de 45°. Essa praxe, é bem representada na Residência Jorge Schweizer (1987), em que os elementos tradicionais presentes na Venício Gaudêncio (1966), cobrem a planta angulada, com terraços jardim da residência bi-nuclear, separada em meio-níveis, igual sua antecessora.

Figura 5 – Edifício do Citibank (1985), Edifício Patriarca (1988) e Edifício Michelangelo (1986). Fonte: Autores (2021).

O TRADICIONAL PARANAENSE E SUA INFLUÊNCIA NOS MODERNOS

O Paraná e Curitiba são grandes centros de imigração europeia, imigrantes alemães, italianos e eslavos influenciaram diretamente nas formas de construir e nos estilos arquitetônicos, porém uma arquitetura que se destaca, é a casa de araucária, reconhecida como a popular arquitetura tradicional paranaense, construções de mata-junta, utilizavam grandes tábuas de madeira extraídas das florestas de *Araucária angustifolia*, o “Pinheiro do Paraná”. A Casa de Araucária é um sincretismo construtivo de origem indefinível, mas de afirmação e expressão paranaense, uma provável adaptação das técnicas dos imigrantes com costumes, materiais e mão-de-obra locais. (BATISTA, 2007, p.30).

Os principais elementos dessas construções se dão pelas coberturas de duas ou mais águas, vedações de tábua e mata-junta, assoalho, forros e tesouras de madeira, e beirais comumente acompanhados de lambrequins. É relevante mencionar que estas construções foram apagadas das regiões centrais, pela elite e pelos códigos e leis municipais. No entanto, essa arquitetura construída pela classe média baixa, pode ser considerada tradicional, pois ela faz parte da história da maioria dos paranaenses, que morou, ou tem descendentes que moraram nas casas de madeira. Alguns arquitetos modernos, viriam a distorcer essa arquitetura tradicional às suas concepções arquitetônicas, se utilizando de seus elementos de distintas formas. (DUDEQUE, 2001, p. 254).

Figura 6 – A “casa de araucária”, arquitetura tradicional paranaense. Fonte: IMAGUIRE (2014).

O telhado e o oitão, são os principais elementos abstraídos por esses arquitetos, o pioneiro deles, é o curitibano Vilanova Artigas, quando imprime na empena da Residência Olga Baeta as tábuas da casa paranaense, assim como os lambrequins expressos nas pingadeiras de concreto da Residência Elza Berquó (1967).

Em 1966, Roberto Gandolfi seria o pioneiro entre os paulistas a implementar esses elementos da arquitetura paranaense em sua produção, na Residência Venício Gaudêncio. Onde o grande telhado de duas águas sobre uma planta distribuída em meios níveis, apresentava uma parcial aceitação desses elementos locais entre esses arquitetos. (DUDEQUE, 2011, p. 266).

As próximas gerações formadas no cursos de arquitetura, começaram a utilizar esses elementos de outras formas, com coberturas que influenciam a volumetria, se mesclando com as paredes, tornando-se um volume único, gerando novas espacialidades internas com diferentes pés-direitos. Caso estes, muito aparente nas obras residenciais de Salvador Gnoato, do trio José Sançotene, Oscar Mueller e Alfred Willer, como também, nos extensos telhados de Júlio Pechman.

Exemplo distinto da utilização dessas influências, é de Othelo Lopes Filho em sua residência, de 1972, em que o arquiteto buscou uma relação vernacular com a casa de araucária paranaense. Outras experimentações distintas com o uso de madeira, são as residências de Osvaldo Navarro (1977) e Abrão Assad (1979), que utilizam de forma inovadora, madeiras roliças de reaproveitamento como estrutura de suas respectivas moradas.

Figura 7 – Residência no bairro do Guabirota de autoria de Júlio Pechman. Fonte: Autores (2022).

Em 1987, Roberto Gandolfi viria a fazer a Residência Jorge Schweizer, com os elementos que compunham as obras do arquiteto na década de 80 , em que traria novamente as influências presentes na Residência Venício Gaudêncio (1966), que compreenderemos a seguir.

RESIDÊNCIA VENÍCIO GAUDÊNCIO

- Ano: 1966
- Localização: Rua Buenos Aires, 1010 - Água Verde, Curitiba - Paraná.
- Área do terreno: 660 m²
- Área construída: 400 m²
- Situação: Demolida no segundo semestre de 2022.

A Residência Venício Gaudêncio é um dos primeiros projetos solo de Gandolfi, mostrando uma flexibilidade em relação a sua formação, adotando elementos da arquitetura tradicional paranaense, nesse caso, o telhado com tesouras de madeira e telhas de barro, que são os principais elementos vistos da rua nessa residência. Também aparecem forros, pisos, painéis artísticos, esquadrias e venezianas em madeira. Essa experimentação do arquiteto, se mescla com a estrutura de concreto armado, e a vedação com tijolos.

Figura 8 – Vista frontal da Residência Venício Gaudêncio (1966). Fonte: Autores (2021).

A grande cobertura de duas águas, fica perpendicular em relação à rua, e a cumeeira dá lugar a uma abertura zenital, em que é posta escadas que organizam a planta, integrando espacialmente a planta dividida em meios níveis. Em vez de compartimentar os ambientes, Gandolfi fragmenta a planta, a dividindo em dois núcleos, fazendo com que o elemento separador, seja um semi nível, assim, o arquiteto resolve o desnível existente no lote, e cria uma integração no pé direito duplo do zenital. Assim, o estar social dialoga com o hall de acesso, que se integra com a circulação dos dormitórios, ambientes estes que são mirados pelo mezanino com uma sala de estudos abaixo do zenital. As tesouras possuem um desenho sutilmente diferente para cada água do telhado, dado ao vão que vencem, com ângulos e dimensões próprias.

Figura 9 – Corte da Residência Venício Gaudêncio (1966). Fonte: Autores (2022).

Figura 10 – Vista Posterior (à esquerda) e Interna do mezanino com a zenital (à direita) da Residência Venício Gaudêncio (1966), destaque para os painéis e venezianas de madeira. Fonte: Autores (2021).

Gandolfi trás uma série de experimentações não populares nessa residência, tirando partido do desnível do terreno, usando semi níveis para integrar espaços, e pela primeira experiência de um diálogo entre um elemento local, com as lições da escola paulista de formação do arquiteto. Sempre que possível, o arquiteto recorre a suas habilidades artísticas nos painéis de madeira, também fazendo uso das cores azul e amarelo em uma composição na vedação das tesouras.

Estes gestos se repetem pelo arquiteto na Residência Jorge Schweizer (1987), as tesouras de madeira re-apareceriam sobre uma planta em meios níveis, porém com maior complexidade, e com novos elementos que marcam a produção de Gandolfi no período seguinte.

Figura 11 – Planta do subsolo da Residência Venício Gaudêncio (1966). Fonte: Autores (2022).

Figura 12 – Planta do Térreo da Residência Venício Gaudêncio (1966). Fonte: Autores (2022).

Figura 13 – Planta do Pav. Superior da Residência Venício Gaudêncio (1966). Fonte: Autores (2022).

RESIDÊNCIA JORGE SCHWEIZER

- Ano: 1987
- Localização: Rua Justiniano de Melo Silva, 215 - Jardim Social, Curitiba - Paraná.
- Área do terreno: 1 309 m²
- Área construída: 1 163,70 m²
- Situação: Bom estado de conservação.

Assim como na Venício Gaudêncio (1966), o telhado e a tesoura são os elementos predominantes da residência Schweizer, porém, o muro frontal esconde as novidades utilizadas pelo arquiteto, que são as lajes vistas na elevação. Essas lajes anguladas formam os terraços jardim da residência, muito semelhantes as lajes de embasamento do Edifício do Citibank (1985), porém aqui, Gandolfi cria uma complexa organização dessas lajes em meios níveis, utilizando a mesma estratégia da Venício Gaudêncio, porém numa residência com o triplo da metragem quadrada, em que o arquiteto explora menos a integração espacial dos ambientes,

mas busca a criação de pátios e jardins suspensos, que se tornam elementos convidativos que rompem com a relação íntimo-social.

Figura 14 – Vista Frontal e Elevação da Residência Jorge Schweizer (1987). Fonte: Autores (2022).

Figura 15 – Vistas aéreas frontal e posterior da Residência Jorge Schweizer (1987). Fonte: Eron Costin (2022).

A adoção do partido da planta binuclear, trabalha de uma forma mais independente no programa desta residência, o nível +0,00, abarca todo o programa social com acesso ao quintal aos fundos do lote, no meio nível abaixo, se encontra o subsolo. Meio nível acima do térreo, encontramos um hall que dá acesso ao estar íntimo, que possui um mezanino que leva ao pátio na cota mais alta da residência, sob a projeção das tesouras da cobertura. A porção privativa com os dormitórios se encontra a meio nível em relação ao hall íntimo.

Figura 16 – Corte da Residência Jorge Schweizer (1987). Fonte: Autores (2022).

Essa residência tem menos integrações como a existente na Venício Gaudêncio (1966), aqui, os núcleos da residência funcionam quase de forma autônoma, um abarca o social e os dormitórios, e o outro o subsolo e o estar íntimo. A ligação entre esses núcleos é sempre feita pelas lajes ajardinadas, que se encontram em três níveis. Circundando a residência com jardins suspensos e decks, Gandolfi parece buscar a integração a partir desses terraços jardim, criando vazios e trabalhando as circulações com panos de vidro, gerando uma integração visual entre os ambientes e os jardins. As lajes da residência, como alguns outros elementos, trazem os já mencionados ângulos de 45°, como no Edifício do Citibank (1985), a residência Schweizer (1987), também traz lajes que não se encontram em projeção, as quebras da perpendicularidade e os encontros aos apoios são distintos, criando movimentos e espacialidades distintas espaço em cada nível. Assim como na residência Gaudêncio (1966), as tesouras da residência Schweizer (1987) também tem um desenho sutilmente diferente, com ângulos e dimensões específicos ao vão necessários, enfatizando o leve afastamento que existem no encontro delas sobre o pátio interno. Esse pátio tem acesso pelo mezanino do estar íntimo, na cota mais alta, quase como um mirante. Esse elemento é o único visto da rua, emoldurando o acesso da residência, convocando o visitante ao pátio, que tem acesso pelo mezanino do estar íntimo, distinto da escada principal, mantendo a privacidade dos dormitórios.

Figura 17 – Vista superior e do Acesso de pedestres da Residência Jorge Schweizer (1987). Fonte: Eron Costin (2022) & Acervo Roberto Gandolfi (2009)

Figura 18 – Vistas aéreas laterais da Residência Jorge Schweizer (1987) . Fonte: Eron Costin (2022).

Figura 19 – Planta do Térreo e do Subsolo da Residência Jorge Schweizer (1987). Fonte: Autores (2022).

Figura 20 – Planta do pav. Superior da Residência Jorge Schweizer (1987). Fonte: Autores (2022).

Figura 21 – Planta do terraço da Residência Jorge Schweizer (1987). Fonte: Autores (2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Roberto Gandolfi foi um dos importantes arquitetos de Curitiba, sua produção e seu papel na docência, fez com que o arquiteto fosse muito influente na formação das futuras gerações. Gandolfi, sempre buscou imprimir suas habilidades artísticas em seus projetos, mostrando menor rigidez em relação a seus colegas formados no Mackenzie que também vieram a Curitiba, essas experimentações do arquiteto também se explicam por uma formação mais recente em relação aos demais. Alguns elementos que comprovam essa atitude, é a adoção dos elementos tradicionais paranaenses em sua arquitetura.

O arquiteto mostra que ao utilizar as tesouras de madeira e o telhado cobrindo a planta moderna da Residência Venício Gaudêncio (1966), existe uma possibilidade de diálogo entre o tradicional paranaense e a arquitetura paulista, como outros arquitetos também comprovariam, como Vilanova Artigas e suas memórias afetivas de sua cidade natal. Na Residência Jorge Schweizer, Gandolfi retrataria os elementos utilizados 21 anos antes em sua antecessora, com novos gestos presentes na obra do arquiteto na década de 80, como os terraços jardim angulados.

O presente estudo, abre um campo de pesquisa para outras residências de autoria do arquiteto, que podem trazer um enriquecimento para a compreensão da genealogia projetual que existe entre as residências do presente texto. A Residência Venício Gaudêncio, foi documentada por XAVIER (1985) e DUDEQUE (2001), enquanto a Jorge Schweizer é brevemente mencionada no artigo de GNOATO (2009), assim, podem existir outros exemplares similares produzidos durante ou posterior às duas décadas que separam as duas residências.

REFERÊNCIAS

BATISTA, Fábio Domingos. **A Tecnologia Construtiva em Madeira na Região de Curitiba:** da Casa Tradicional à Contemporânea. 181p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2007.

BERRIEL, Andrea. SUZUKI, Juliana Harumi. **Memória do Arquiteto:** Pioneiros da Arquitetura e do Urbanismo no Paraná. Curitiba: IAB-PR: Editora UFPR, 2012. 358p.

DUDEQUE, Irã José Taborda. **Espirais de Madeira:** Uma história da Arquitetura de Curitiba. São Paulo: Nobel, 2001. 438p.

GNOATO, Luis Salvador Petrucci. **Arquitetura do Movimento Moderno em Curitiba.** Curitiba: Travessa dos Editores, 2009. 144p.

GNOATO, Luis Salvador Petrucci. **Roberto Gandolfi:** Percorso Artistico e Professionale di un Figlio di Emigranti. 2009. Disponível em: <<https://www.migrer.org/assets/Uploads/Gandolfi.pdf>>. Acesso em 11 de nov. 2022.

PACHECO, Paulo Cesar Braga. **A Arquitetura do Grupo do Paraná 1957-1980.** 462p. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura FAU-UFRS, Porto Alegre, 2010.

SANTOS, Michelle Schneider. **A Arquitetura do Escritório Forte Gandolfi 1962-1973.** 322p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2011.

SANTOS, Michelle Schneider. ZEIN, Ruth Verde. A moderna Curitiba dos anos 1960: jovens arquitetos, concurseiros, planejadores. In: **DOCOMOMO BRASIL, 8º seminário**, 2009, Rio de Janeiro.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1998. 3ª ed. , 2ª reimpressão. 232p.

TOPVIEW. “O arquiteto paulistano que revolucionou a arquitetura de Curitiba”, 2018. Acesso em: 11 de nov. 2022. Disponível em: <<https://topview.com.br/poder/personalidades/entrevista-roberto-luiz-gandolfi/>>.

XAVIER, Alberto. **Arquitetura Moderna em Curitiba**. 1. ed. Curitiba: Editora Pini, 1986. 270p.